

TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GÖNÜLLÜ KURULUŞ VE VAKIFLARIN YAPTIĞI AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ
Eğitim Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
(cgdmkcl@gmail.com)

Semra YAKALI
Eğitim Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
(yakali_semra@hotmail.com)

Emine EREN
Eğitim Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
(emine_kavas@yahoo.com)

ÖZET

Okul öncesi dönem insan hayatının temelini oluşturan bir dönemdir. Yapılan araştırmalar erken çocukluk döneminin çocuğun tüm gelişim alanlarına ait ilerlemenin çok hızlı olduğunu göstermektedir. İşte bu dönemde çocuğu birey olarak kabul etmek, çocukların ihtiyaçlarını gidermek oldukça önemlidir. Bu anlamda aile, hayatın ilk yıllarında çocuğun bakımı ve eğitiminden sorumlu başlıca kurum olarak kabul edildiğinden çocuğun kişilik gelişiminde, olumlu davranış kazanımında, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı, kendi kendine yetebilen, kendine ve yaşadığı dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmesinde ailenin rolü önemlidir. Yapılan çalışmalar hangi eğitim seviyesinde ve hangi sosyo-ekonomik düzeyde olursa olsun ailelerin farklı konularda aile eğitimine ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Literatür tarama şeklinde hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de aile eğitimi veren gönüllü kuruluş ve vakıfların yaptıkları çalışmalar araştırılmış ve bu konuda yapılması gerekenler hakkında düşünceler ortaya konmuştur. Araştırma, ulusal çapta yapılmış olup; araştırmada, sağlıklı çocuk ya da nesil yetiştirmenin, kişilerin yaşam gereksinimi olduğu kadar ülkelerin de gelişimleri ve gelecekleri için gerekli olduğu düşüncesi vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Erken çocukluk eğitimi, Aile eğitimi, Yetişkin eğitimi, Gönüllü kuruluş

1.GİRİŞ

Okul öncesi dönem insan hayatının diğer dönemlerinin temelini oluşturan bir dönemdir. Ancak bu dönem yalnızca gençlik ve olgunluğa hazırlık olarak değil, kendi başına da önemlidir(Oktay,2000;132). Erken çocukluk dönemi, çocuğun kişilik, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi alanlarındaki birçok becerilerin kazanılmaya başlandığı dönemdir(Ömeroğlu ve diğerleri,2005; 17).

Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyallerle nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim erken akademik becerileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu nedenle, erken akademik becerilerin desteklenmesinde anne babalara ve eğitimcilere büyük görevler düşmektedir(Uyanık & Kandır, 2010;119).

Okul öncesi eğitim çocuğun toplumsallaşma sürecinde de çok önemli bir basamaktır ve bu eğitimin çocuğun yaşına, bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde verilmesi gerekmektedir. Çocuğa erken yaşta vermeye başlanacak olan okul öncesi eğitimin çocuğa, ailesine ve topluma sağlayacağı fayda tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle her çocuğun mümkün olan en erken yaşta eğitim alması düşüncesi doğmuştur(Diken ve diğerleri, 2010;13). Kartal(2008;11)’a göre, toplumsal eşitsizlikleri güçlendiren elverişsiz ortamların (yetersiz bakım, sağlıksız çevre koşulları, ekonomik güçlükler) erken yaşlarda gelişim üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve bu çevrenin çocuğun gelişimine daha elverişli hale getirilmesi, erken çocukluk döneminde çocuk ve ailenin eğitilmesiyle mümkündür. Bu durum çocuğun yaşlılarıyla aynı seviyeye gelmesini sağlayacağı gibi onu okula da hazır hale getirecektir.

Çağdaş’a göre(2011; 39) ise bireylerin yaşamları boyunca değişen çevre koşullarına uyum sağlama zorunluluğu, sürekli öğrenmeye ihtiyaç duyması, yaşam boyu eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu

kapsamda ele alınan aile eğitimi, günümüzde çocuk yetiştirme anlayışının ve aile ilişkilerini ilerletmek için gereken iletişim becerilerini kazanmanın bir yolu olarak görülmektedir. Ana-babalar günlük deneyimleri dışındaki” analık ve babalık” rollerini güvenle gerçekleştirmeyi sağlayacak eğitim programlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Aile eğitimi başlığı altında yürütülen eğitimlerin temel amacı, ebeveynlerin kendilerine güvenlerini kazandırmak, çocuklarının gelişiminde gereksinim duydukları bilgi ve becerileri artırmak ve özellikle babayı da etkin olarak eğitim programının içine katmaktır.

Türkiye’de yetişkin eğitimleri kapsamında uygulanan aile eğitim programları, ailelerin ebeveyn olmadıkları sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olma, aile bağını güçlendirme, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirme, destek olma ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hâle getirmek gibi genel hedefler çerçevesinde sunulmaktadır (Tezel ve Özbey, 2007;7).Bu bağlamda Türkiye’de devam eden 0-6 yaş çocukları ve ailelerine hizmet sunan kurum ve kuruluşlar; Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, UNICEF, Yerel İdareler, Üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Teşebbüs ve Dünya Bankası’dır(Gürkan, 2003;57).

Sivil toplum, devletin düzenlediği ve siyasi alan olarak adlandırılan siyasi alanlar dışında kalan özerk alanları temsil eder. Sivil alanın temeli gönüllülüktür ve sivil toplum kolektif bir bilinç oluşumuna dayanır. (Tuğrul ve Yılmaz, 2013; 52). Genel anlamda, toplum yararına sorumluluk üstlenen, resmi makamlar ile yurttaşlar arasında aracı işlevi gören örgütsel yapılanmalar sivil toplum kuruluşu (STK) olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda STK’lar, temel olarak dernek, vakıf, meslek odaları, sendika ve konfederasyonlar ve yerel birlik ve kooperatifleri kapsamaktadır (Tuğrul ve Yılmaz, 2013; 60).

Vakıfların, sosyal, iktisadi, ve kültürel fonksiyonlarının birlik şuurunu kuvvetlendirici bir etkiye sahip olduğu muhakkaktır. Günümüzde vakıflar eğitime oldukça önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bilhassa 1989 YÖK kanununa yapılan ilave ile vakıfların üniversite kurmasına imkan tanınması ile vakıflar gerçekten eğitime yön verir bir konuma yükselmişlerdir. Özellikle sivil toplum örgütlerinin giderek güçlendiği günümüzde Avrupa Birliği tarafından da desteklenen sivil inisiyatifin gerçekleştirilmesi ve yaşatılması açısından ülkemiz vakıfları ve derneklerine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir(Özal,2007;9).

Vakıfların erken çocukluk döneminde aile eğitimi alanında da üzerine düşen vazifeleri vardır. Aileyi eğitmekte en önemli yollar, kitle iletişim araçları, medya ve aynı zamanda sivil toplum örgütleridir. Türkiye’de erken çocukluk döneminde aile eğitimi yapan gönüllü kuruluşlardan ve vakıfların yaptıkları çalışmalar aşağıda verilmektedir.

1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

1993 yılında kurulmuş olan AÇEV’in çalışmaları Erken Çocukluk Eğitimleri, Aile Eğitimleri, Kadın Destek ve Okuma Yazma Eğitimleri, Bilgilendirme ve Savunma Faaliyetleri olmak üzere dört ana koldan oluşmaktadır (Wise, 2012; 19).

Vakfın geliştirdiği ve uyguladığı aile eğitim programları şöyledir;

1.1. Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)

Tanım

AÇEP, Türkiye’deki erken çocukluk eğitimi sorununa bir çözüm olarak geliştirilen ve bilimsel temelli bir okul öncesi eğitim programıdır(<http://www.acev.org/>).

Tarihçe

Bilimsel temelli ve ev merkezli bir eğitim programı olan AÇEP Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 1993-1994 yılından itibaren halk eğitimi merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır (Kartal, 2013; 197).

Hedef Kitle

AÇEP’in hedef kitlesi sosyal ve ekonomik yönden olumsuz koşullarda yaşayan, ana sınıfına gitmeyen 6 yaşındaki çocuklar ve onların anneleridir.

Uygulama Şekli

Program, MEB Çıracılık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde haftalık 3 saat süren, toplamda 25 haftayı kapsayan grup toplantılarıyla gerçekleştirilmektedir. AÇEP kapsamında okul öncesi yaşların ve ZEP’lerin(Zihinsel Eğitim Programı) önemini babalara anlatmak, babanın çocuk gelişimindeki önemi ve rolü hakkında babaları bilgilendirmek amacıyla kurs süresince 1 kez baba toplantısı yapılır (Temel, 2003; 104). AÇEP 25 hafta süren haftalık grup toplantıları ile yürütülmektedir.

İçerik

AÇEP 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

- Anne Destek Programı- Her hafta, annelere sohbet şeklinde grup tartışması yöntemiyle işlenen bu bölümde anneler, çocukların zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimi, beslenme, hastalıklar, disiplin yöntemleri, çocuğu dinlemek gibi 25 değişik konu hakkında bilinçlendirilmektedir.
- Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması- Sohbet şeklinde işlenen bu bölümde kadının kendi üreme sistemini tanıması, üreme sağlığını koruyabilmesi için yapabileceklerini öğrenmesi ile aile planlaması yöntemlerini tanıması amaçlanmaktadır.
- Zihinsel Eğitim Programı(ZEP)- Bu bölümün amacı çocuğun zihinsel gelişimini değişik açılardan desteklemek ve onu okula hazırlamaktır. Çocuğun program boyunca uygulaması gereken 25 adet form ve 8 adet hikaye kitabı vardır. Anneler her hafta 1 formun nasıl uygulandığını toplantılarda öğrenir ve evinde çocuğuyla uygular. AÇEP öğretmeni ev ziyaretleri düzenleyerek anne ve çocuğun çalışmasını ev ortamında gözlemler (Kartal,2013; 198).

1.2. Anne Destek Programı (ADP)

Tanım

Anne Destek Programı(ADP), çocuk gelişimi ve eğitimi konularında annelere bilgi ve destek vermeyi, çocuk ve annesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir aile eğitim programıdır.

Tarihçe

Anne Destek Programı, AÇEP kapsamında yapılan araştırmaların anneler ve çocukları üzerindeki olumlu sonuçlarına dayanarak geliştirilmiştir. Çocuğun tüm gelişimini destekleyebilmek için annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik grup çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Program 2007 yılında gözden geçirilerek şu an sahada uygulanan format ve içeriğine sahip olmuştur.

Hedef Kitle

Bu program 3-11 yaşları arasındaki çocuğu olan anneleri hedeflemektedir. Çocuk gelişimindeki farklar göz önüne alınarak program 3-6 yaşlar arasındaki çocuğu olan ve 7-11 yaşları arasında çocuğu olan annelere yönelik iki ayrı modülden oluşmaktadır (Wise, 2012; 19).

Uygulama Şekli

Anne Destek programı her hafta yapılan grup toplantıları yolu ile uygulanmaktadır. Program 2003 yılından itibaren farklı işbirlikleri ile uygulanmaktadır. ADP, 8 oturumdur(8 hafta), ancak katılımcıların ihtiyaçları, çevre koşulları, zaman ve isteklerine bağlı olarak bu 12 oturuma (12 hafta) kadar uzatılabilmektedir.

İçerik

Anne Destek Programı, çocuğun tüm gelişimini destekleyebilmek için onun hayatında çok önemli ve etkili olan anneyi hedeflemiştir. Programda temel 6 konu vardır ve bu konular gruplarda 8 oturumda işlenmektedir. Bunun dışında yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre isteğe bağlı olarak işlenebilecek çocuğun gelişiminde ailenin rolü, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi, annenin çocuğu dinlemesi, üreme sağlığı ve gebeliği önleyen etkili yöntemler, kadın üreme organları, meme kanserlerinde erken tanı ve cinsel yola bulaşan hastalıklar yer almaktadır (Kartal, 2013; 205).

1.3. Baba Destek Programı (BADEP)

Tanım

Baba Destek Programı, babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programıdır. (Kartal, 2013; 205). Anne Çocuk Eğitim Vakfı 1996'da Baba Destek Programı'nı bir pilot proje bağlamında başlatmıştır. Program, babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirip desteklemeyi ve çocuk eğitiminde ne denli önemli olduklarına dair bilinçlendirmeyi amaçlar (Koçak, 2004; 14).

Tarihçe

AÇEP'e katılan annelerden gelen talep doğrultusunda AÇEV tarafından babalara yönelik bir destek programı hazırlanmasına karar verilmiştir. Program 1996 yılında AÇEV'in kurucu ve yönetim kurulu üyeleri danışmanlığında, AÇEV uzmanlarının desteğiyle geliştirilmiş ve 1997 yılından itibaren uygulanmaya

başlanmıştır (Kartal,2013; 206). BADEP günümüzde de MEB ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Hedef kitle

BADEP'in hedef kitlesi 2-10 yaşları arasında çocukları olan okuma yazma bilen her eğitim düzeyinden babalardır (Kartal, 2013; 207).

Uygulama Şekli

BADEP ilköğretim okullarında ve halk eğitim merkezlerinde uygulanmaktadır. Program 13 hafta boyunca haftada 1 gün ve 2-2,5 saatlik oturumlar şeklinde uygulanmaktadır. Babalar her hafta grup toplantılarında bir araya gelerek farklı konularda paylaşımlarda bulunurlar. 15-20 babanın katılımıyla yapılan BADEP oturumlarında katılımcı ve yüz yüze eğitim teknikleri uygulanır. Babaların katılımını artırmak amacıyla akşam saatlerinde uygulanan programda her konunun özetini içeren ekler oturumlar sonrasında babalarla paylaşılmaktadır (Kartal, 2013; 207).Program 13 hafta boyunca haftada 1 gün ve 2-2,5 saatlik oturumlar şeklinde uygulanmaktadır.

İçerik

BADEP'in içeriğini; tanışma, babanın rolü, önemi ve çocuğa etkisi, aile tutumları, çocuğun davranışlarını kabul etme ve etkin dinleme, ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, çocuğun gelişim özellikleri, bedensel ve zihinsel gelişim, oyun ve çocuk gelişimindeki önemi ve çatışma çözme yöntemleri oluşturmaktadır. Programda katılımcı babalara çocuk gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerini artıran, iletişim becerileri kazanmalarını sağlayan ve bunun sonucunda daha demokratik tutumu benimsemelerine yol açan eğitimler verilmektedir. Her bir oturumda işlenen konuları ve yaklaşımı ayrıntılı olarak içeren bir eğitici kitabın yanı sıra katılımcılara dağıtılan çok sayıda eğitim materyali bulunmaktadır (Kartal, 2013; 208).

Sonuçlar

AÇEV tarafından 2001-2002 döneminde İstanbul ve Kocaeli'nde BADEP' e katılan babalar üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın ardından yazılan rapora göre; BADEP dahilinde işlenen konular, babaların çocuk eğitiminde kendi önemlerini fark etmelerine ve daha fazla bilgi sahibi olmalarına olanak vermiştir. "Olumlu disiplin yöntemleri" konusu babaların olumsuz disiplin yöntemlerine başvurmalarını azaltarak çocukların suistimal edilmesini önlemeye yardımcı olmuştur. Öte yandan babalar her hafta konuların işlenmesiyle iletişim becerileri ve sorun çözme becerileri gibi yeni beceriler edinmişlerdir (Koçak, 2004; 54).

1.4. Anne – Baba Olmak Seminerleri

Tanım

"Anne- Baba Olmak" Seminerleri ailelerin çocuk gelişimindeki önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve aileleri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Çocuk yetiştirmek konusunda ailelerin farklı tutumları ele alınmakta ve katılımcı anne babalara çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilecekleri yöntemler anlatılmaktadır. Çocuklara uygulanabilecek iletişim ve olumlu disiplin yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir (Kartal, 2013; 208).

Tarihçe

AÇEV uzun süreli anne baba eğitimlerin ek olarak bu konuda ailelere destek sağlamak amacıyla bu semineri geliştirmiştir. Anne- Baba Olmak Seminerleri bu konuda önemli bir adımdır ve çocuklara verilecek destek konusuna ailelerin dikkatini çekmek, onları bilgilendirmek ve çocuklarının hayatındaki önemli rolü anlatmak amacıyla hazırlanmıştır (Kartal, 2013; 209).

Hedef Kitle

Seminerler, çocukları okul öncesinde ve ilköğretim döneminde 0-14 yaş arasında olan aileleri hedeflemektedir.

Uygulama Şekli

Bir kaynak yaratma faaliyeti olarak, özel kurum çalışanlarına ve özel okul velilerine yönelik bağış karşılığında seminerler de düzenlenir. Seminerler 3 saatlik bir toplantı şeklinde yaklaşık 70-100 kişilik gruplarla gerçekleşir. Eğitimciler örnek olay, soru cevap, konu ve öykü anlatımından oluşan farklı yetişkin eğitimi sunum yöntemleri kullanılır. Seminer sonunda anlatılanları içeren bir kitapçık ve anket formu

dağıtılmakta ve formların değerlendirilmesi doğrultusunda bir değerlendirme raporu hazırlanmaktadır (<http://www.acev.org>).

İçerik

Seminerlerde ailelerde görülen çocuk yetiştirme tutumları örnekleriyle ele alınmaktadır, baskıcı ve tavizkar davranış biçimlerinde yetişen çocukların özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca, beklenen özelliklerde çocuklara ulaşmak için gerekli olan demokratik tutum hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Demokratik tutum içerisinde kurallar, can kulağı ile dinleme, kendini doğru ifade etme ve takdir-teşvik konularında ailelere örneklerle bilgiler verilmektedir (<http://www.acev.org>).

1.5. Aile Mektupları

Tanım

Aile Mektupları, anne babaya çocuk sahibi olmayı düşündükleri andan itibaren, hamilelik ve çocuklarının 0-3 yaş döneminde destek vermek üzere tasarlanmış mektuplardan oluşan bir eğitim programıdır. Program aileleri hamilelik, doğum, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlığı, beslenmesi, yaşanan sorunlar, çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişiminin desteklenmesi, babanın rolü ve önemi konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir (Kartal, 2013; 201).

Tarihçe

AÇEV talepler doğrultusunda anneleri ve anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla böyle bir program geliştirmiştir. Günümüzde bu program devam etmemektedir.

Hedef kitle

Program, çocuk sahibi olmayı düşünen aileleri, anne adaylarını ve 0-3 yaş grubu çocuğu olan anne-babaları hedeflemektedir(Kartal,2013; 202)

Uygulama Şekli

Aile Mektupları, çocuk gelişimi ve büyümesiyle ilgili hazırlanmış mektuplardan oluşur. Programı destek veren kurumlarla işbirliğinde, Vakfın eğitim uzmanlarının ve uzman doktorların eğitimci olarak katıldıkları ücretsiz seminerler şeklinde uygulanır. Bu uygulamalar yine ücretsiz olarak dağıtılan "Aile Mektupları" bilgi seti ile desteklenir. Ortalama 50-100 arası kişinin katılımı ile 3 saat olarak gerçekleştirilen bu seminerlerde soru-cevap kısımlarına da yer verilir (<http://www.acev.org>).Program hamilelikten başlayarak çocuğun 3. Yaşına kadar sürmektedir.

İçerik

Programın içeriği hamilelik dönemine ve bebeğin ilk üç senesine ilişkin bilgi içeren toplam 30 mektup formatında hazırlanmıştır. İlk 6 mektup hamilelik dönemini anlatmaktadır. Sonraki 12 mektup bebeğin ilk yılından, daha sonraki 12 mektup ise bebeğin ikinci ve üçüncü yılından bahsetmektedir. Anne adaylarına, annelere ve babalara hamilelik öncesi, hamilelik süreci, bebeğin ilk üç yıldaki gelişimi, dikkat edilmesi gereken konular, aşılarda, beslenme, tuvalet eğitimi, aile içi iletişimin önemi vb. pek çok konuda detaylı bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin bir kısmı bir arkadaşın diğerine yazdığı bir mektupta verilmekte ve bu kişinin bu dönemlere ilişkin yaşadıklarını anlatmaktadır(Kartal, 2013; 202).

1.6. Dere Tepe Eğitim Programı

Tanım

İhtiyacı olan her kesimden kadına ulaşma hedefi doğrultusunda geliştirilen "Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı", kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış bir destek programıdır. Kırsal bölgelerde yaşayan 15 yaş üzeri genç kız ve kadınlara yönelik bir programdır.

Bu program kırsal alanda yaşayan genç kız ve kadınların yaşam becerilerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesini hedeflemektedir

Tarihçe

AÇEV'in 2008 yılının sonlarında, önceden kent merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların sonuçları ve etkileri ile saha çalışmalarından elde edilen verilerin bir araya getirilmesi sonucu, kırsal alanda bir eğitim programı oluşturulması düşünülmüş ve çalışmalar başlatılmıştır. Son olarak Tokat'ta bir köyde projeye katılan 23 anne, 22 ocak 2015 tarihinde belgelerini almışlardır.

Uygulama Şekli

Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı için eğiticiye yönelik bir el kitabı, gruplarda kullanılmak üzere içerikleri anlatan çeşit posterler ve eğitim filmleri hazırlanmış bulunur. Program için üretilen filmlerdeki Bizim Köyün Kadınları isimli dramalar kurslara katılan kadınlar için çok etkilidir ve kursa devam açısından teşvik edicidir. Bu kapsamda 15 yaş ve üzeri genç kız ve kadınlara yönelik, modüler, kolay uygulanabilir, görsel öğelerin kullanıldığı video destekli bir eğitim programı ile okuryazarlığı olmayan veya yetersiz olan kişilere de programı uygulamak mümkün olabilmektedir.

İçerik

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların ihtiyaçlarından hareket edilerek hazırlanmış olan Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı 11 ana oturumdan oluşuyor: (1)Çocuğun bakımı, sağlığı ve beslenmesi, (2)Çocuğun gelişimi, (3)Aile tutumları, (4)Çocukla iletişim ve olumlu davranış geliştirme, (5)Çocukta olumsuz davranışları azaltma, (6)Sağlıklı gebelik, (7)Kadın Sağlığı, (8)Kadın-Erkek eşitliği, (9)Haklarımız, (10) Sağlıklı gebelik, (11) Çevre.

1.7. Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitimi Programı (OVÇEP)

Tanımı

Okul Öncesi Veli Çocuk Eğitimi Programı (OVÇEP), okul- aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek, çocuğa verilen eğitim desteğinin sürekli ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını, çocukların zihinsel gelişimini sözel ve sayısal becerilerini destekleyerek okula hazır başlamalarını sağlayan bilimsel temelli bir eğitim programıdır (<http://www.acev.org>).

Tarihçe

AÇEP'in başarısı üzerine OVÇEP, 1999 yılında, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, Prof. Dr. Sevda Bekman danışmanlığında AÇEV uzmanları Deniz Şenocak ve Dilek Erdoğan tarafından geliştirilmiştir.

Hedef Kitle

Okul öncesi eğitim almakta olan çocukları hedeflemektedir.

Uygulama Şekli

OVÇEP, MEB Okul Öncesi Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde MEB'e bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Program 24 ay sürmektedir.

İçerik

OVÇEP kapsamında her gün sınıfta öğretmenin çocuklarla birlikte yaptığı, Çocuk Eğitim Programı ve öğretmenin rehberliğinde Veli Destek Programı adı altında aylık veli destek toplantıları şeklinde uygulanmaktadır.

Çocuk Eğitim Programı (ÇEP): Anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sırasında çocukların günlük olarak uygulayabileceği 24 haftalık formlardan oluşan programı uygulamak. Veli Destek Programı (VDP): Anasınıfı öğretmenlerinin velileri düzenli aralıklarla haftalık 2-2,5 saat süren toplantılar yaparak 12 hafta boyunca süren programı uygulamak(Kartal, 2013; 203).

2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Küresel düzeyde, UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır. UNICEF'in çalışmalarının büyük bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olsa da, kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarını desteklemek ve bireylerden ve özel sektörden fon toplamak için bir UNICEF Milli Komitesi'nin yanında bir de çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda işbirliği program uygulayan bir Ülke Ofisi'nin bir arada bulunduğu tek ülkedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülke Ofisi Hükümetle görüşülen, üzerinde anlaşılan ve imzalanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet göstermektedir. Mevcut Ülke programı 2011-2015 dönemini kapsamaktadır.

Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, kamu farkındalığını artırma, politika tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke Programı'nın ayrılmaz parçalarıdır(<http://www.unicef.org.tr/>).

2.1.Uzmanlaştırılmış Koruyucu Aile Eğitimi Projesi

Proje Başvurusunda Bulunan Dernek ve Projede Yer Alan Kuruluşlar

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, UNİCEF

Proje Uygulama Yeri ve Süresi

Ankara ve Antalya. 2013'te eğitim, sonrasında uygulama.

Projenin Konusu/ Amacı

Proje çerçevesinde Genel Merkezimizce, Unicef Türkiye temsilciliğinin teknik desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde, suça sürüklenen çocuklara koruyucu aile olacak adaylara eğitim vermek üzere ASP Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerinde hizmet veren meslek elemanlarına "Uzmanlaştırılmış Koruyucu Aile Eğitimi" verilmiştir.

Eğitimin ilk ayağı "Pilot Eğitim" olarak planlanmış ve 19 meslek elemanının katılımı ile Kasım 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Aralık-2013 tarihinde de Antalya'da eğitimin ikinci ayağında 46 meslek elemanının eğitimi yapılmıştır. Bu kapsamda; meslek elemanlarınca koruyucu aile adaylarına verilen eğitimle suça sürüklenen çocukla kolay iletişim kurma, karşılaşılabilecekleri sorunlara çözüm yolları bulma, mağdur ya da suça sürüklenen çocuk kavramının ayrıntılı olarak anlaşılması, çocukları mağdur eden etmenlerin fark edilmesinin sağlanması konularında bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim programı teorik bilginin yanı sıra uygulamaları da içermektedir (<http://www.shudernegi.org/>).

2.2.Türkiye'deki Suriyeli Ailelere Yönelik Aile Eğitimi

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürütmekte olduğu Aile Eğitim Programını Unicef Türkiye Temsilciliği işbirliğinde, Suriye vatandaşlarına yönelik kurulan çadırkentlerde hayata geçirmek üzere Bakanlığımız yetkilileri, Suriyeli temsilciler ve UNİCEF Türkiye Temsilciliği tarafından yapılan ortak akıl toplantısında, çadırkent ve konteynir kentlerde yaşamını sürdüren Suriye vatandaşlarının bugünkü yaşam şartlarında, ihtiyaçlarına cevap verebileceği düşünülen 19 konu AEP içeriği içerisinde tespit edilmiştir. Bu konular Arapçaya çevrilmiş, sunuma hazır hale getirilmiştir. Bu eğitimlerin Suriyelilere kendi vatandaşları tarafından verilmesinin, temas edilecek halk açısından manen destek sağlayacağı düşünülmüştür. Bu sebeple, öncelikle pilot çalışmanın yapılacağı Kilis Elbeyli ve Adana Sarıçam kamplarında görevli Bakanlık temsilcisi ve AFAD yetkilisi tarafından üniversite mezunu ve eğitim vermeye uygun özellikleri olan Suriyeli eğitici adayları tespit edilmiştir. Açılışını Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime BEDER ŞEN'in yaptığı Eğitici Eğitimi AEP formatörler tarafından 9-12 Aralık 2014 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilmiştir. (<http://www.aep.gov.tr/>).

3. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin "çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması" ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Kurulduğu günden bu yana eğitimin hemen hemen her kademesine katkı sağlayacak girişimlerde bulunmuş ve toplumun dezavantajlı kesimine yönelik birçok proje geliştirip uygulamıştır. Özellikle son yıllarda okul öncesi eğitime de çok çeşitli yönlerden katkılar sağlamıştır. Projeleri öğrencilere ve eğitime yönelik olduğu kadar topluma yönelik olmasıyla da dikkat çektiği söylenebilir. Topluma ve özellikle aileye yönelik projelerinden en güncel olanı şöyle açıklanabilir.

3.1.Eğitim ve Kültür Merkezleri

Okuma yazma kursları açılmasıyla başlayan çalışmalar resmi nikahı olmadığı için büyük sorunlar yaşayan çiftler için toplu nikah törenleri düzenlenmesiyle devam etmiştir. Ülkemizde yaşanan 1999 depremi sonrasında bölgede dernek tarafından açılan 17 rehabilitasyon ve toplum merkezinde binlerce kişiye hizmet verilmiş, bu çerçevede, değişik yerlerde benzer eğitim evleri açılmış, işlevlerini tamamlayanlar kapatılmıştır. Daha sonra bu çalışmaların devamı olarak "Eğitim ve Kültür Merkezleri" projesi hayata geçirilmiştir.

2012 yılı Nisan ayında Yalova şubeler toplantısında eğitim ve kültür evleri açılmasının öncelikli çalışma alanı olarak belirlenmesiyle bu projeye ağırlık verilmiştir. Yeni açılan eğitim ve kültür evleri ile eskiden bu veya benzer isimlerle açılan şube mekanlarının ortak bir programla eşgüdümü planlanmaktadır. Merkezlerde kitaplıklar oluşturulmakta; çocukların eğitimlerine destek olabilecek, sanata ilgilerini arttıracak, yeteneklerini ortaya çıkaracak; barış, demokrasi ve hukuka saygı kültürü oluşturacak projeler yapılmakta, sorgulayan ve düşünen, özgür bireyler olarak yetişebilmelerine katkı verecek programlar uygulanmaktadır. Başarılı olan çocuklara da burs olanağı sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğitim evlerinde oluşturulan koro, orkestra ve bale grupları yıl sonu şenliklerinde gösterilerini sunmaktadırlar. Gençler ve kadınlar için de benzer programlar, kişisel gelişim seminerleri, sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. “Ben ve Ailem”, “Yaşam Atölyesi” ağırlıklı olarak kadınlar için gerçekleştirilen ve merkezlerde yaygınlaştırılmaya çalışılan projelerdir. Eğitim ve Kültür Merkezleri, ÇYDD gönüllülerinin hizmet verdiği, çocukların, anne ve babalarıyla, ailece ücretsiz yararlanacağı; birlikte öğrenip, birlikte çalışıp, birlikte gelişilecek yöresel merkezler olarak tasarlanmıştır.

2010 Yılından Bu Yana Açılan Eğitim ve Kültür Merkezleri:

2010 - Türkel Minibaş Eğitim ve Kültür Merkezi (Fatih/İstanbul)

2011 - Çağdaş Yaşam Dila Kurt Eğitimevi (Üsküdar/İstanbul)

2011 - Çağdaş Yaşam Bayraklı Eğitimevi (Bayraklı/İzmir)

2013 - ÇYDD Mualla Eke Eğitim ve Kültür Evi (İzmit)

2014 - ÇYDD Perihan-Feridun Özdeş Eğitim ve Kültür Evi (Alanya/Antalya)

2014 - Çağdaş Yaşam Ferhat Şenatalar Eğitimevi (Avcılar/İstanbul)

(<http://www.cydd.org.tr/>).

4. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı – KEDV

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, 1986 yılında dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. KEDV, dar gelirli kadınların yoksullukla mücadeledeki uzmanlıklarına, ailelerini ve toplumu geliştirme güçlerine inancıyla, onlarla ilkeli bir ortaklık anlayışıyla çalışmakta, tüm projelerini onların ve çevrelerinin sinerjisiyle geliştirmekte, yerel yönetimler ve toplumdaki diğer aktörlerle işbirliği yapmaktadır.

4.1. Kadın ve Çocuk Merkezleri Projesi (KÇM)

Tanımı

Annelere/kadınlara yönelik ayrı bir mekanda sosyal ve ekonomik alanlarda eğitim ve beceri desteği de verilmektedir. Şimdiye kadar 15 merkez kurulmuştur. Yılda yaklaşık 1000’den fazla kadın ve çocuğa hizmet verilmektedir. Ayrıca, çeşitli illerden yaklaşık 20 yeni grup bu tür merkezler açmak üzere KEDV tarafından desteklenmektedir.

Hedef Kitle

Mahallelerde ev ziyaretleri ile 0-3 yaş çocuk annelerine destek verilmekte ve anneler/kadınlar çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgilendirilmektedir.

Uygulama Şekli

SHÇEK’le protokol çerçevesinde yürütülen bu merkezler annelerin desteği ile kurulmaktadır. Merkezlerin kurulmasında anneler/kadınlar mahallelerde ihtiyaç belirlemesi yapmakta ve belirlenen ihtiyaca göre ya mahalle yuvası ya da oyun odası açılmaktadır. Binalar belediyeler tarafından sağlanmakta, kuruluş giderleri ise KEDV, belediye, özel sektör ve diğer STK’larca karşılanmaktadır. Kız meslek lisesi mezunları eğitici olarak çalışmaktadır. Merkezlerde eğitilen anneler idareci ya da grup lideri yardımcısı olarak görev almaktadırlar. Aileler eğitime aktif olarak katılmaktadırlar.

İçerik

Merkezlerde 3-6 yaş için mahalle yuvaları ile anneler denetiminde ve profesyonel grup lideri eşliğinde yarım günlük oyun grupları ve oyuncak kütüphanesi faaliyetlerinin yanında 0-6 yaş için mahalle anneliği faaliyeti de yürütülmektedir. Bu eğitilmiş sertifikalı deneyimli anneler tarafından kendi evlerinde verilen bakım/eğitim hizmetleridir (Bekman ve Gürlesel, 2005; 94). Bu modelde, KEDV öncelikle bu hizmete ihtiyaç duyan kadınları bir araya getirmekte ve kadınların mahallelerindeki 0-6 yaş çocukların durumlarını ve ihtiyaçlarını analiz etmelerini sağlamaktadır. Buna göre verecekleri hizmeti belirleyen kadınların yerel kaynakları

mobilize ederek Kadın ve Çocuk Merkezi açmalarına destek veriyor ve kurumsal kimlik kazanabilmeleri için bu kadın gruplarının kooperatif kurmalarına destek vermektedir. Bu merkezlerde, erken çocuk bakım ve eğitim hizmetleri ile kadınlara yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Mahalle Yuvaları : Kamu kuruluşları (SHÇEK) ve belediyeler desteğiyle, kadınlar tarafından yönetilen bu merkezlerde, çocuklar için yarım ya da tam gün erken çocuk bakım ve eğitim hizmetleri verilir. Bu hizmetlerin sürekliliği, KEDV desteğinin yanı sıra aileler, mahalle halkı ve yerel yönetimlerin katkıları ve kadın gruplarının ekonomik faaliyetlerinden elde edilen gelire sağlanmaktadır.

Mahalle Anneliği : Erken çocuk eğitim hizmetlerini merkez dışına yaygınlaştırmak amacıyla, eğitilmiş annelerin mahalledeki 0-6 yaş çocukları ve ailelerini ev ziyaretleri yoluyla desteklediği bir programdır.

Oyun Odaları /Oyun Grupları : 3-8 yaş arası çocukların kendilerine tahsis edilmiş mekanlarda, anneler denetiminde oyun oynayarak öğrendikleri ve yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir programdır. (<http://www.kedv.org.tr/>).

5. Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)

Çözülen aile ortamında veya sosyal hizmet veren kurumlarda yetişen nesillerin psiko-sosyal sorunları, bireyin sınırlarını aşmış, toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bilimsel araştırmalar; kreş, yuva, sığınma evi vb. kurumların hiçbir zaman sağlıklı aile ortamına alternatif olamayacağını göstermiştir. Çözümde gönüllü kuruluşların katkısının önemi ve sorunların aciliyetini dikkate alınarak Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Türkiye Aile Platformu kurulmuştur.

21 Nisan 2012’de Ankara’da düzenlenen bir toplantıyla, farklı illerden 92 STK’dan 180 kişinin katılımıyla Türkiye’nin ilk STK Aile Platformu’nun kuruluşu ilan edilmiştir. TÜRAP’ın genel amacı; Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek; başarılı çalışmalarını uluslararası düzeye taşıyarak güçlü, sağlıklı aileler ve nesillerin yaşadığı bir dünyaya ulaştırmaktır.

5.1.Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi

Tanımı

Küreselleşen dünya düzeni, gelişen teknoloji, siyasi ve ekonomik konjonktürün, basın /medyanın doğrudan veya dolaylı etkileri karşısında aile düzeninin oluşması, korunması ve güçlendirilmesinin; çocuk, yetişkin ve yaşlılık evrelerini barındıran ailenin eğitiminin yaşam boyunca sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle projenin ismi TÜRAP tarafından “Yaşam Boyu Aile Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Uygulama Şekli

“Yaşam Boyu Aile Eğitimi Projesi” eğitim uygulaması hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirilecektir. Eğitim ortamı yetişkinlere uygun görsel ve işitsel araçlarla desteklenecektir. Bu proje kapsamında:

- Bebeklik Dönemi Gelişim, Gelişim Özellikleri Eğitimi
- Okul Öncesi Gelişim Özellikleri ve Eğitimi
- Çocuklarla Sağlıklı Bir İletişim Nasıl Kurulur
- Çocuğun Eğitim Başarısını Yükseltmede Ailenin Rolü konu başlıkları ile anne ve babaların

karşılaştıkları pek çok soruna çözüm bulunması amaçlanmaktadır.

Proje boyunca bütün ebeveynlerin devam etmesi ilk hedef olarak belirlenmiştir. Ancak, bu projeye düzenli katılma imkânı bulmayan anne ve babalar için kısa süreli toplantılar, paneller ve açık oturumlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Aileyi güçlendirme, aile içi sorunlarını en aza indirme, huzurlu bir aile ortamı hazırlama gibi hedeflere ulaşabilmek için bu projeye katılım ve katkıların önemi aşikârdır.

Projenin Amacı

İyi bir anne- baba, eş ve evlat olmaya aday bireylerin yetişmesine yardımcı olmak. Çocuk sahibi olmaya karar veren eşlere, bilinçli anne baba olma yolunu öğretmek.

Projenin Gerçekleştirileceği Yer

Pilot uygulama Yozgat il sınırları dâhilinde merkez, merkeze bağlı belde ve köyler, bütün ilçeler ve ilçelere bağlı yerleşim alanları.

Projenin Süresi

Proje 2013 yılı Nisan ayında Yozgat'ta pilot uygulama olarak gerçekleştirilmiştir. Proje bir yıl sürmüş olup uygulamalar hem üniversite öğrencilerine hem de Yozgat'ta yaşayan anne babalara uygulanmıştır. Yozgat'ta proje istenilen şekilde gerçekleştirilmiştir. Ancak sonrasında 2014 yılında Muğla'da uygulamaya çalışıldığında proje hedeflerine ulaşamamıştır. Günümüzde projeye ilgili çalışmalar devam etmekte ve yeniden uygulanması düşünülmektedir. Bitim tarihinden sonra projenin bütün verilerinin (proje süresince yapılan bütün eğitim faaliyetlerinin tanıtım broşürleri, afişleri, bülten, dergi, gazete ve WEB sayfası TÜRAP sayfasında çalışmalarının yer alacağı bir kitap hazırlanacaktır.

Projesinin Sürdürülebilirliği

Projenin bütün verileri bir bilgi bankasında toplanacaktır. Öncelikle Pilot uygulama olarak iç Anadolu bölgesi Yozgat ili kapsamında uygulanan bu projenin başka projelerde örnek – model olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla proje sonunda basılacak proje tanıtım kitabının geniş kitlelere tanıtılması ve ulaştırılması sağlanacaktır. Yayımlanan bu kitap değişik periyotlarla güncellenecektir (<http://turkiyeaileplatformu.com/>).

6. Diğer Kurum ve Kuruluşların Desteklediği Aile Eğitim Programları

6.1.Aile Okulu

Tanımı

Kombassan Vakfı, “Ailedeki önemli sağlık sorunlarının yanı sıra beslenme, eğitim, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişim, aile bireyleri arasında ve çevreyle ilişkiler, ahlaki, hukuki, psikolojik gerginliklere ve çatışmalara yol açabilecek sorunlarla baş edebilmek, evi sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yuvaya çevirebilmek için annenin sevgi ve şefkati kadar, bilgi ve deneyime de ihtiyacı vardır.” gerekçesinden yola çıkarak 1999 yılından bu yana aileye yönelik Konya’da eğitim çalışmaları yapmaktadır. Bu seminerlerin amacı, alanında uzman doktor ve öğretim elemanları aracılığıyla ailelere bilgi ve deneyim ihtiyacı duyacağı konularda eğitim hizmeti sunmaktır.Seminerler ile geliştirilmesi hedeflenen temel beceriler “iletişim ve sorun çözme” ve “temel sağlıklı yaşam” dır

Tarihçe

Bu seminer programının temeli, Kombassan Vakfı tarafından 1999 yılından itibaren gerçekleştirilen “Anne ve Çocuk Sağlığı Eğitim Seminerleri” dizisi ile “Aile Konferansları”na dayanmaktadır. Sözü geçen çalışmaların bir aşaması olan “Aile Okulu” seminerlerinin, 17-21 Mart 2008 tarihinde “Bilinçli Aile Sağlıklı Toplum” sloganıyla “Aile Okulu” seminerlerinin ikincisi olarak düzenlenmiştir. Vakıf halen devam etmektedir ancak, 2008’den beri kitlesel bir aile eğitim programı uygulamamıştır.Bütün ailelere “açık” bir programdır.

Uygulama Şekli

Belirlenen konu başlıklarında uzman doktor veya akademisyenler tarafından bilgilendirme amaçlı seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Program genel olarak yüz yüze eğitim yöntemleri kullanılarak icra edilmektedir. Bu çerçevede şu türden yol ve araçlar kullanılmıştır: eğitim sınıfı, seminer grupları, tartışma seansları, birebir eğitim, gösteriler vb. Her bir programın ayrı bir zamanlaması vardır. Bunlara yukarıda “Konular, Alt Başlıkları / Ders İçerikleri ve Ağırlıkları” başlığı altında kısmen değinilmiştir. Örneğin bir uygulama 1 Nisan 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 1 ay süreli Haftada iki gün (Salı ve Perşembe) 09:30-12:40 arası günde 4 ders saat şeklinde gerçekleştirilmiştir.

İçerik

Program ilan edilen tarihlerde paralel ve ardıl olarak düzenlenmiş farklı oturumlarda yapılmaktadır. Oturum konuları şunlardır: aileye genel iletişim, eşlerarası merhamet ve muhabbet, antiaging ve beslenme, temel çocuk yetiştirme ilkeleri ve sorunları, Türk medeni kanununda nişanlılık, evlilik sorunları, aile içi tartışmalar ve çocuk, ilk yardımın önemi ve ev kazaları, medyanın aile bireylerine olumsuz etkisi ve çözüm yolları, evlilik sistemi ve sorunları, 21. yüz yılda beslenme ve yemek kavramları, anne sağlığı, mehir ve denklik, çocuğumuzun söz dinlemesi için neler yapabiliriz?, kentsel yaşamın aile üzerindeki etkileri, peygamber efendimizin çocuklarla ilişkileri, ailede haklar ve görevler, süt çocukluğu döneminde görülen bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları, beslenme ve yaşam kalitesi, komşuluk ilişkileri vb. (Alpaydın ve Canel, 2011; 36).

6.2. Ana Baba Okulu

Tanımı

Bu programın amacı, anne-babanın çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmesine yardımcı olmak için, anne ve babalara çocukları ile nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içerisinde değişimi ve gelişimine ilişkin özellikleri aktarmak, etkili anne baba eğitiminden, cinsel eğitime kadar çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda anne babalara rehberlik etmektir. Geliştirilmesi hedeflenen temel beceriler, etkili iletişim, farklı gelişimsel dönemler ve bu dönemlere ait ihtiyaçları anlayabilmek, bilinçli ebeveynlik.

Tarihçe

Bu programın temeli, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından açılan ilk “anne baba okulu” projesine dayanmaktadır. Son yıllarda 2013’te Elazığ’da uygulanmıştır.

Hedef Kitle

Programın farklı konularında farklı yaşlarda çocukları bulunan anne babalar hedef kitleyi oluşturmuştur.

Uygulama Şekli

Ana Baba Okulu uygulamasından önce bu uygulamaya ihtiyaç duyduklarına karar veren kurumlar (yerel yönetimler, okullar vb.) üniversite ile temas kurarak ihtiyaçlarını bildirmişler ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda program gözden geçirilerek sunular gerçekleştirilmiştir. Sunulardan önce, üniversite ile temas kuran kurumlar katılımın sağlanması için duyurular yapmışlardır. Geri bildirim için uygulamaların bitiminde katılımcıların görüşleri sözlü ve yazılı olarak alınmıştır.

İçerik

Programın farklı uygulamalarında farklı konular ele alınmakla birlikte 1989 yılında gerçekleştirilen ilk Ana Baba Okulunda ele alınan konular; çocuğun gelişim özellikleri ve eğitimi, iletişim, cinsel eğitim, okul, çocukta uyum ve davranış bozuklukları ana başlıkları altında toplanabilir ve bu konuların toplam süresi 32 saati kapsamıştır. Programda yer alan dersler ayrıntılı olarak incelendiğinde şu ders/konular görülmektedir: bebeklik dönemi gelişim özellikleri ve eğitimi, eşler arasında problem çözme, karı-koca ilişkilerinden doğan sorunlar, yaygın anne baba tutumları, çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurulur?, çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları, çocuğun eğitim başarısını yükseltmede ailenin rolü, çocuğun cinsel eğitimi vb. (Alpaydın ve Canel, 2011, 42).

2.SONUÇ VE ÖNERİLER

Erken yaşlarda çocuğun aldığı eğitim çocuğa sunacağı deneyimler ve uyarıcılarla onun beyin gelişimine destek vermekte önemli bir etkidir. Çocuğa sunulan tecrübelerdeki çeşitlilik onun beyin gelişiminde farklılık yaratmaktadır. Erken yaşların önemi, çocuğun gelişiminde ileriye dönük kalıcı bir damga vurmasından çok sonraki yıllar için sağlam ya da zayıf bir temel oluşturmasından kaynaklanmaktadır (Bekman ve Gürlesel, 2005; 27). Okul öncesi dönem ilköğretimden farklı olarak bireysel ihtiyaçların öne çıktığı bir dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemde çocuğun ihtiyaçlarının belirlenip karşılanması son derece önemlidir.

Okul öncesi dönemde çocuğun eğitimi kadar onunla sürekli etkileşim halinde bulunan ailesinin de eğitilmesi gereği günümüzde artık kabul görmektedir. Dünya genelinde pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu yönde yapılan çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli gönüllü kuruluş ve vakıflar tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı olarak yürütülen 0-19 Yaş Aile Eğitimi Programı yanı sıra çeşitli kuruluş ve vakıflar tarafından aileleri eğitmek amaçlı samimi çalışmalar yapılmakta olduğu görülmektedir. Ancak bu tür çalışmaları yapan kuruluş veya vakıfların sayısı son derece azdır. Bu bağlamda aile eğitimleri yapmayı düşünen veya halen aile eğitimi yapan vakıflara devlet tarafından teşvik ve destek sağlanması önemlidir. Bunun dışında yapılan araştırmanın ışığında şöyle önerilerden söz edilebilir;

-Çocuğun birçok alanda gelişiminin doğum öncesine dayandığı bilinen bir gerçektir, bu sebeple gönüllü kuruluş ve vakıflarca aile eğitimlerinin sadece çocuğu bulunan ailelere değil, çocuk sahibi olmayı düşünen ailelere yönelik de aile eğitimi çalışmaları yürütülebilir.

-Gönüllü kuruluş ve vakıfların yaptığı aile eğitimi çalışmalarının daha fazla kişi tarafından duyulması ve daha fazla katılımın sağlanması amacıyla hedef kitlenin medya araçları vasıtasıyla haberdar edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Yine aynı şekilde, gönüllü kuruluşların ve vakıfların eğitim faaliyetlerinde gönüllü eğitmen veya idareci olarak çalışmak isteyen deneyimli kişilerin sürecin içinde yer almasını sağlamak amacıyla medya araçları kullanılıp, yapılan çalışmaların niteliği ve önemi hakkında bilgi verilebilir.

-Araştırma neticesinde Türkiye’de gönüllü kuruluş ve vakıflarca uygulanan programların ulusal çapta yaygınlaşmadığı ve kısa süreli faaliyet gösterdikleri görülmüştür. Bu durumun çeşitli nedenleri olabileceği gibi, sürekliliği olan ve zaman ilerledikçe profesyonelleşen eğitimlerin sunulabilmesi için ilgili devlet kurumları, eğitimciler ve yerel halk tarafından destek sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

-Aile eğitim programını hazırlayan ve sunan eğitimcilerin eğitim kalitesini arttırmak için üniversitelere ‘aile eğitim uzmanlığı bölümü’ vb. isimlerde bölümler açılarak eğitim programlarının hızlı yaygınlaşması sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- AÇEV. (2011). *Kırsal Alan Eğitim Programı Program Değerlendirme Araştırması, Samsun Çalışması Analiz Raporu*. İstanbul: AÇEV Yayınları.
- Alpaydın, Y ve Canel, N. (2011). *Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar*, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ankara.
- Aral, N.,Kandır, A. ve Can Y. M.(2002) *Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programları*. İstanbul: YAPA yayınları.
- Bekman, S.,Gürlesel, C. (2005). *Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim*, İstanbul: TUSİAD Yayınları.
- Çağdaş,S.(2011)-*Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları*, Ankara, TC Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
- Diken,IH, Güven,G., KE.,Azkeskin,Z., Erdiller,Z., D.Şahin.(2010). *Erken Çocukluk Eğitimi*. Ankara: Pegem Yayınevi.
- Gürkan, T. (5-6 Aralık 2003). İdari ve Yönetişim Açısından Değerlendirme. “Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı Raporu”. İstanbul: AÇEV Yayınları.57-58.
- Kartal, H. (2008). *Çocuk Ve Aileyi Desteklemeye Yönelik Ev Ziyaretlerine Dayalı Erken Müdahale Programları Ve Programların Etkileri*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 41:1-28.
- Kartal, H. (2013). Erken Eğitim ve Detsk Programları. *Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları*. Edt. Temel, F.Anı Yayıncılık, 2. Baskı.
- Koçak, A. (2004). *Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu*. İstanbul: AÇEV Yayınları.Oktay, A.(2000), *Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem*.İstanbul:Epsilon Yayınları.
- Ömeroğlu, E.,Yazıcı,Z. ve Dere, H.(2005). *Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ebeveynin Eğitime Katılımı. Gelişim Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-2*. İstanbul: MorpaYayınları.
- Özal, S. (8 Mayıs 2007). “*Vakıfların Türk Eğitim Hayatındaki Yeri ve Önemi*”*Konulu Panel*. Edt. Özgöker, U., Öztürk, A. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları.
- Temel,F.(2003).*Aile eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları*. Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı.
- Tezel Şahin, F. ve Özbey, S. (2007). *Aile Eğitim Programlarına Niçin Gerekçinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir?* Aile ve Toplum Kültür ve Araştırma Dergisi,3 (12); 7-12.
- Tuğrul, B. Ve Yılmaz, H. (Nisan, 2013). *Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve İşveren Kuruluşları için Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetleri Sunumu Kılavuzu*. Ankara: UNICEF Türkiye Ülke Ofisi. 1.Baskı.
- Uyanık, Ö. ve Kandır, A. (2010).Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Beceriler.*Kuramsal Eğitimbilim*. 3(2); 118-134.
- Wise, A. (2012). *Anne Destek Programlarının Etki Değerlendirmesi Araştırması*. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

İnternet Kaynakları

1. (<http://www.acev.org>) 10.04.2015 tarihinde erişilmiştir.
2. (<http://www.unicef.org.tr/>)16.04.2015 tarihinde erişilmiştir.
3. (<http://www.shudernegi.org/>) 17.04.2015 tarihinde erişildi.
4. (<http://www.aep.gov.tr/>) 17.04.2015 tarihinde erişildi.
5. (<http://www.cydd.org.tr/>) 16.04.2015 tarihinde erişildi.
6. (<http://www.diyanetvakfi.org.tr/>) 15.04.2015 tarihinde erişildi.
7. (<http://www.tdvkagem.org.tr/>) 15.04.2015 tarihinde erişildi.
8. (<http://www.ulfet.org/>) 15.04.2015 tarihinde erişildi.
9. (<http://www.kedv.org.tr/>) 03.04.2015 tarihinde erişildi.
10. (<http://www.cageder.org/>) 18.04.2015 tarihinde erişildi.